

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**А.ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ЖИЗЗАХ
ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ**

ЧЕТ ТИЛЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

**“ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ИННОВАЦИОН
УСУЛЛАРИ, ТАРЖИМАШУНОСЛИК ВА ФИЛОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАРДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ”**

**МАВЗУСИДА RESPUBLIKA
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
(ЖИЗЗАХ ШАҲРИ, 2022 ЙИЛ 1-ИЮНЬ)**

ЖИЗЗАХ 2022

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**АБДУЛЛА ҚОДИРИЙ НОМИДАГИ ЖИЗЗАХ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА
ИНСТИТУТИ**

ТАБИИЙ ВА АНИҚ ФАНЛАРДА ЧЕТ ТИЛИ КАФЕДРАСИ

**“ЧЕТ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРИ,
ТАРЖИМАШУНОСЛИК ВА ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА
ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ”**

**Республика миқёсидаги илмий-амалий
конференция материаллари**

Жиззах шаҳри, 2022 йил 1-июнь

ЖИЗЗАХ – 2022

5. Ikonomidi I. Ya. Phraseological units with a nationally specific component of cheniya in Russian and modern Greek languages: dis. on sois. learned. degree of Cand. pilot. sciences. Krasnodar, 2005. P. 241.

6. Kunin A. V. Course of the phraseology of modern English: textbook. pos. for institutions and fac. foreign lang. 3rd ed., Stereotype. Dubna: Phoenix, 2005. P. 488.

7. Maslova VA Linguoculturology: textbook. manual for stud. higher. study. institutions. M.: Publish center "Academy", 2001. P. 208.

8. Phraseological dictionary of the Russian literary language / Comp. A.I. Fedrove. M.: AST, 2008.

TARJIMA - IKKI TIL O'RTASIDA KO'PRIKDIR

Xalimova Nilufar Abduhafizovna

“Ipak Yo’li” Turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilingan asarlar haqida fikr yuritilgan bo'lib, ingliz tiliga tarjima qilingan she'riy va nasriy asarlar qiyosiy tahlil qilingan. Tarjima qiyinchiliklari va tarjimon mahorati xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: tarjima, tarjimon, leksik va stilistik uslub, so'z birikmalari, tarjimon mahorati, nasriy asar, she'r.

Tarjima ikki til o'rtasida ko'prikdir. Ana shu ko'prikning quruvchilari esa albatta tarjimonlardir. Ko'prikning qay darajada puxta va mustahkam ekanligi albatta ularga bog'liq. Xuddi shunday mazmunning tushunarli va ravon bo'lishi albatta tarjimonlarga bog'liq hisoblanadi. Badiiy asarlarni tarjima qilar ekanmiz, tarjima qilishdan avval har ikki tilni ham mukammal darajada bilish talab etiladi.

Xalqning madaniy qadriyatlarini, ma'naviy merosi ming yillar mobaynida Sharq xalqlari uchun qudratli ma'naviyat manbai bo'lib xizmat qilgan. Uzoq vaqt davom etgan qattiq mafkuraviy tazyiqqa qaramay, O'zbekiston xalqi avloddan -avlodga o'tib o'z tarixiy va madaniy qadriyatlarini hamda o'ziga xos an'analarini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistonimizning mustaqillikka erishishi, ona tilimizni davlat tili maqomini olishi, yurtimizning xorijiy mamlakatlar bilan siyosiy, diplomatik, iqtisodiy, madaniy va ilmiy aloqalarni mislsiz o'sishi, chet tilini o'rganishga qiziqishning kundan-kunga oshib borishi, O'zbekiston Respublikasi uchun kadrlar tayyorlash bo'yicha Milliy dasturining qabul qilinishi, olimlar va pedagoglar oldiga chet tilini o'qitish bo'yicha yangi darsliklar, qo'llanmalar, lug'atlar, dasturlar va boshqa didaktik materiallarni yaratishni taqozo

etadi. Mustaqilligimiz tufayli bizning mamlakatimizda millatlararo do'stlik va hamkorlik yanada rivoj topmoqda va mustahkamlanmoqda. Bu o'sish va o'zgarishlar madaniy ishlarda ham, jumladan badiiy adabiyotda ham o'z aksini topmoqda. Bunday sharoitda badiiy tarjimaning ahamiyati nihoyatda katta. Badiiy tarjima xalqlar o'rtasida do'stona aloqalarning o'rnatilishi va mustahkamlanishi, bir xalq vakillarining ikkinchi xalq vakillari ma'naviy boyliklari bilan tanishishlari, madaniyatlarning rivoj topishi va ulardagi millatlararo asoslarning mustahkamlanishi muhim o'rin egallaydi.

Hozirgi paytda boshqa qardosh mamlakatlardagi singari, bizning mamlakatimizda ham tarjima ishlari keng quloq yoygan holda tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. O'zbek adiblarining ko'pchilik asarlari ham talay chet el xalqlari tillariga tarjima qilindi va qilinmoqda. Dunyoda A.Navoiy, Bobur, Furqat, Hamid Olimjon, Asqad Muxtor kabi ko'pgina o'zbek yozuvchi va shoirlarining nomlari ma'lum va mashhur bo'lmagan mamlakatni topish qiyin. Bu badiiy so'z ustalarining asarlarini o'qigan har bir boshqa xalq vakili o'zbek xalqining o'tmish va hozirgi zamon hayoti haqida ochiq -oydin ma'lumotga ega bo'lmoqdalar. "Tarjimon - deb yozadi A.Muxtor, - o'zida badiiy adabiyotni yaratuvchi ijodkorlik mas'uliyatini chuqur his etishi kerak, u o'zining siyosiy va adabiy bilimini, badiiy mahoratini oshirish ustida qunt bilan ishlashi zarur... Tarjimon uchun keng badiiy til savodxonligi kerak: yozuvchilik mahorati, obrazli fikrlay bilish, kuzatuvchanlik, turmushni chuqur bilish nihoyatda zarur". Shundagina tarjimon ishiga chinakam ijodiy yondasha oladi. "Tarjima - bu hamisha ikki til qiyosiy stilistikasidir", - deydi E.G.Etkind, chunki badiiy tarjimaning vazifasi - o'z tilida originalning stilistik sur'atini qayta yaratishdan iboratdir; originalning til formasini e'tibordan soqit qiladigan nazariya tarjimonni quroqsizlantirib qo'yadi.

Ingliz tilidan o'zbek tiliga qilingan tarjimalar soni anchani tashkil etadi. Bularga misol qilib Mahmuda Saydumarovanning 10 ta eng sara o'zbek hikoyalarini o'z ichiga olgan "A collection of Uzbek short stories", Ilhomjon To'xtasinov tomonidan tarjima qilingan "A naughty boy" G'afur G'ulomning "Shum bola" qissasi, Abdulla Qodiriyning "Otkan kunlar" - "The days passed by", "Mehrobdan chayon" - "A scorpion from the Altar" kabi bir qator namunalarni keltirishimiz mumkin. Bu albatta tarjimonlarimizning mehnati evaziga yuzaga kelgan. Tarjimonlarimizning mehnati evaziga o'zbek kitobxonlari ko'plab jahon adabiyoti namunalari bahramand bo'lib kelishmoqda. Ko'plab badiiy asarlar, she'rlar, hikoya va qissalar allaqachon o'zbek kitobxonlariga yaxshi tanish.

Jahon adabiyotiga hissa qo'shgan o'zbek yozuvchilari ham bir nechtani tashkil etadi. Masalan, Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar" asari, Xudoyberdi To'xtaboyevning "Sariq devni minib" asari, O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" asarlari, Navoiyning g'azallari tarjima qilingan. Shunga qaramay, bu kabi o'zbek

tilidan ingliz va dunyoning boshqa tillariga tarjima qilingan asarlar soni barmoq bilan sanarli hisoblanadi. O'zbekistonda kattagina tarjimonlar guruhi mavjud, va shakllanib kelmoqda. Shunga qaramay, o'zbek adabiyotida butun dunyoga faxrlanib ko'rsatishga arziydigan asarlar juda-juda ko'p. Yana shunday hikoyalar borki, ular mazmun jihatdan chet el adabiyotidagi ba'zi bir asarlardan-da mantiqli va aniq. Bu kabi hikoyalar mazmun jihatidan bemalol asarlar bilan tenglasha oladi. Bunday hikoyalar sirasiga Abdulla Qahhorning "Bemor", "Sodiq" kabi hikoyalari va boshqalarni kiritish mumkin.

O'zbek tilida yaratilgan she'rlar ham alohida ahamiyatga ega. Ularning rang-barangligi, mazmunan teranligi barchaning diqqatini torta oladi. Faqatgina ularning tarjimasini bilan shug'ullanganda ehtiyotkor yondoshuv zarur hisoblanadi. Chunki noto'g'ri ishlatilgan har bir element she'r mazmunini ham, go'zalligini ham yo'qotadi. Shuning uchun ham tarjimon o'ta sezgir bo'lishi, ana shu she'rdagi go'zallikni qalban his qila olishi kerak.

Ustoz shoir, qalam ustasi Abdulla Oripovni bilmaydigan inson yo'q. Allaqachonlar Sherali Jo'rayevning "Birinchi muhabbatim" qo'shig'i orqali qalblarga jo bo'lib ulgurgan she'r ham ingliz tiliga mohirona tarjima qilingan. Quyida ushbu she'rdan parchani tahlil qilamiz:

Holbuki orzulardan judo ham bo'lganim yo'q,
Yulduzday kulganim yo'q, oy kabi to'lganim yo'q,
Erta xazon gul kabi sarg'ayib, so'lganim yo'q,
Seni eslab yig'layman, birinchi muhabbatim,
Eslab bag'rim tig'layman, birinchi muhabbatim.

But I have not departed from my desire yet,
Not smiled as a star, wasn't full as a moon yet,
Not turn'd yellow as a fading flower yet;
But in tears I cry for you, o my first love,
My breast's torn by calling you, o my first love.

Ushbu parchada bag'ir tig'lamoq frazeologizmi aynan tarjima qilingan. Ingliz tilida aynan mos keladigan frazeologik birlik mavjud bo'lmaganligi sababli tasviriy ifodalash orqali tarjima qilingan.

Keyingi jumlagi e'tibor qaratsak:
Yo'lin yo'qotsa odam-muhabbatga suyangay,
G'ussaga botsa odam-muhabbatga suyangay,
Chorasiz qolsa odam-muhabbatga suyangay,
Men kimga suyangayman, birinchi muhabbatim,
Faqat eslab yongayman, birinchi muhabbatim.

When someone has lost his way-relies on love,
When he is deep in sorrow -relies on love,
If he is in terrible way-relies on love;
And whom should I rely on, o, my first love,
And these thoughts make my brain burn, o my love.

Ushbu bandda gussaga botmoq so'zi aynan mos tushgan va muqobil variant mavjud bo'lsa-da, eslab yonmoq so'zi esa make my brain burn deb tarjima qilingan va shuni aytish mumkinki, o'zbek tilidagi asl nusxada brain ya'ni miya so'zi mavjud emas, lekin inglizcha variantda brain so'zi ishlatilgan .

"Yusuf va Zulayho" asari ko'pchiligimizga tanish. Abdurahmon Jomiyning shu nomli asari asosida yozilgan, biz tahlil qilmoqchi bo'lgan ushbu nasriy doston muallifi Dilorom Yormatovadir. Dilorom Yormatovanning bu asarini ingliz tiliga Amonjon Muminov tarjima qilgan.

"Ko'ngliga bu yigit ishq olovini ayamay lovullatib yoqib ketdi. Bu olovdan taralgan nurlar uni kundan-kunga kuydirib ado qilar edi."

"Somebody fired the love fire in her heart. The rays spread from this fire burned day-by-day nad killed her"

Ushbu tarjimada ishq olovini yoqmoq iborasi so'zma-so'z tarjima qilingan va asl ma'no saqlanib qolingan.

Keyingi jumlagi e'tibor qaratsak:

"Bu gaplarni eshitgan Ulug' Aziz Yusufni saroyga olib borib, maslahatchi qilib qo'yadi. Chiroyli kiyimlarni kiydirib, shirin taomlardan oldiga tortib, Yusufning ko'nglini olishga harakat qildi. Shohona iltifotlar yetti yil zindonda o'tirgan Yusufning ham ko'ngliga xush yoqdi. "[1;142]

"Having heard this words, Aziz, the great took Yusuf to the palace near him and appointed him as his advisor. He dressed him nice clothes, gave him delicious meals and tried to gladden him."[2;126]

Ushbu tarjimada ko'nglini olishga harakat qildi iborasi gladden him deb tarjima qilingan. Lekin bunda yana bir so'z tashlab ketilganini kuzatish mumkin. Ushbu iborani gladden his heart deb tarjima qilsak, aynan muqobil variantni yuzaga keltirgan bo'lar edik. Gladden so'zi xursand qilmoq-oddiy so'z bo'lsa, gladden smb's heart esa frazeologik ibora hisoblanadi.

Tarjima nafaqat bir tilni, balki 2 til leksikasi va stilistikasi, grammatika va so'zlashuv uslublarini, tarixi, madaniyati to'g'risidagi bilimni talab qiladi. Zero, tarjimon ana shu 2 tilda ish yuritadi, ijod qiladi. Frazeologik birliklar esa tarjima uchun eng muhim va eng zarur vosita hisoblanadi. Chunki frazeologik birliklar asar tilini jozibador qilishi bilan birga, shu til vakillarining madaniyati, dunyoqarashini ham ifodalaydi. Tarjima nazariyasining stilistik masalalariga mansub bo'lgan leksik va frazeologik birliklarning, maqollarning tarjimasi katta

ahamiyatga ega bo'lgan masaladir. Zamonaviy jamiyatning nutq faoliyatida maqollarning, hikmatli so'zlarning va iboralarning o'rni benihoya kattadir. Maqollarning va hikmatli so'z, iboralarning rivojlanish sur'atlari, uni insoniyat faoliyatining barcha jabhalarida o'sib borayotgan ta'siri ostida vujudga keladi.

Barcha tilda o'ziga xos tushunchalar mavjudki, bularning tarjimasini faqat asliyatta mavjud bo'ladi. Bunday realiyalarning tarjimasini mavjud emas. Masalan, o'zbek tilidagi "to'rt tomoning qibla" frazeologik birligining ingliz tilida muqobil varianti yo'q, chunki qibla so'zi mentalitetga xos bo'lgan so'z sanaladi. Yoxud "peagon's milk" frazeologik birligi o'zbek tilida kabutarning suti deb tarjima qilinsa, o'quvchi nisbatan g'alati o'xshatishga duch kelishi mumkin, lekin "anqoning urug'i" deb tarjima qilinsa noyob ekanligini aniq anglab yetadi. Shuning uchun ham tarjimondan tarjimadagi har bir so'zning ma'no qirralariga alohida e'tibor berish talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yormatova D. "Yusuf va Zulayxo".-T.: "Navro'z" nashriyoti.2014.192.b.
2. Yormatova D. "Yusuf and Zulaiha". T.: "Fan va texnologiya"2016.168b.

Translation.

3. N. Qambarov. Universal lug'at-ma'lumotnoma

Foydalanilgan internet manbalar:

1. <https://hozir.org/ozbekiston-respublikasi-xalq-talimi-vazirligi-navoiy-davlat>
2. <https://fayllar.org/navoiy-davlat-pedagogika-instituti-xorijiy-tillar-fakulte>
3. <https://uzsmart.uz/library/down/11125>
4. <https://hozir.org/ozbekistonda-manaviy-qadriyatlari-va-milliy-ozlikni-anglash>.
5. <https://uz.denemetr.com/docs/768/index-72250-1.html?page=1>
6. <https://fayllar.org/reja-kirish-otkir-hoshimov--buyuk-ozbek-adibi.html/>

INGLIZ TILIDA TEMPORAL BIRLIKLARNING DISKURSDA IFODASI. "DISKURS" TUSHUNCHASI

JDPI Chet tillar fakul'teti 1-bosqich magistranti Xoldorova Shohzoda

Faxriddin qizi

Annotatsiya: *Maqolamizda diskurs haqida olimlar tomonidan o'rganilgan ishlarni tahlil qilamiz va tadqiqotchilarning umuman diskursiv so'zlar fenomeniga, ularning tabiati, semantikasi va funktsiyalariga va ushbu hodisa bilan bog'liq ma'lum miqdordagi hal qilinmagan masalalarga qiziqishi diskursdagi lisoniy birliklar ko'rib chiqiladi.*

129.Rahimova G. Shukurova D. Qosimova N. Ta'lim muassasalarida chet tilini o'rgatishda tarjimonlikning ahamiyati.....	448
130.Safarova F. Inanova M. Peculiarities and Some Problems in Literary Translation.....	450
131.Анарбаев О. Шабанова Н. Изучение иностранного языка: проблемы и способы их решения.....	453
132.Shodiyarova M. Tadjibayev M. Peculiarities of Detective Genre in English And Uzbek Literature.....	457
133.Синдарова Ч. Джалматова З. Роль и место массовой литературы.....	459
134.Muminov S. Sobirova F. Sukut fenomenining jahon va o'zbek tilshunosligida o'rganilishi.....	463
135.Mardiyev T. Mardiyeva M. Lisoniy ong kategoriyasida leksik – frazeologik vositalarning verballashuvi.....	466
136.Tojiboyeva M. Linguistic Analysis of Pun And Wordplay In The English Language.....	470
137.Turayeva M. Stylistic Function Of Colour Terms.....	473
138.Tursunov A. Qodirov Sh. Matnshunoslikda gap asosiy matn birligi sifatida.....	475
139.Uralova N. Linguocultural Study Of Gastronomic Phraseological Units.....	479
140.Xalimova N. Tarjima - ikki til o'rtasida ko'prikdir.....	483
141.Xoldorova Sh. Ingliz tilida temporal birliklarning diskursda ifodasi. "diskurs" tushunchasi.....	487
142.Yaxshiyeva Z. Тетралогида тарихий ҳақиқат ва унинг бадиий талқини.....	489
143.Yuldoshev S. O'zbek tilshunosligida ekzotik leksikaning o'rganilish masalasi.....	492
144.Юлдашев С. Экзотизмы и их признаки.....	494
145.Yusupova U. Tilshunoslik, adabiyotshunoslik va tarjimashunoslikning dolzarb muammolari.....	498
146.Islomova M. Qosimova N. Zamonaviy sharoitda bolalar tafakkurini rivojlantirish va maktabga tayyorlash.....	501
147.Абдуллаева М. Шоир Ҳайратий асарларида матн ва ифода уйғунлиги.....	504
148.Абдуманнонов Х. Краткий обзор типологии словарей лексикографической науки.....	509